

БЛУЖДАЮЩИЙ НЕРВ И КАКИЕ НЕДУГИ С НИМ СВЯЗАНЫ

Очилова Бону

2 курс Лечебное дело

Человеческий организм имеет сложное строение и разветвленную нервную систему. В данной статье речь пойдет о блуждающем (вагусном) нерве. Блуждающий нерв, что это такое, какие нарушения могут в нем возникнуть и как их лечить?

Парасимпатическая система — система которая имеет название «отдыхать и переваривать».

Где находится блуждающий нерв? Он выходит из черепа, через шейный отдел проникает в грудную плоскость и опускается ниже, до брюшной полости. Благодаря такому длинному пути, нерв выполняет большое количество функций в организме, в том числе:

Отвечает за иннервацию слизистой глотки и гортани, наружного слухового канала, черепной ямки.

Иннервирует легкие, кишечник, пищевод, желудок и сердце.

Отвечает за движение нёба, глотки, гортани и пищевода.

Оказывает влияние на выработку желудочного сока и секрецию поджелудочной железы.

В результате таких обширных функций, можно смело заявить, что блуждающий нерв отвечает в организме, за:

дыхание;

кашель;

речь;

потоотделение;

процесс насыщения;

работу сердца;
процесс глотания;
рвотные рефлексы;
переваривание пищи.

Даже незначительные поражения могут привести к остановке работы значимой части организма и привести к летальному итогу.

Строение

Вагусный нерв является X парой черепных нервов (всего в теле человека XII пар черепных нервов) и берет свое начало в черепной коробке. Таким образом, он относится к центральной нервной системе.

Анатомия блуждающий нерв не так проста, как кажется, на первый взгляд. Сам вагус состоит из четырех отделов:

Головной — ствол нерва выходит из черепной коробки и направляется в шейный отдел.

Шейный — расположен непосредственно в шее.

Грудной — протекает от основания шеи до окончания грудной плоскости.

Брюшной — расположен в области желудка.

Каждый из указанных отделов имеет собственные ветви. Данные ветви состоят из волокон, которые также подразделяются, на:

Чувствительные (расположены в слуховом канале и мозговой оболочке).

Двигательные (расположены в мышцах гортани, глотки и пищевода).

Вегетативные (несут ответственность за функционирование внутренних органов, эндокринных желез, кровеносной и лимфатической системы).

Топография блуждающего нерва, следующая:

левый и правый блуждающий нерв (проходят параллельно друг другу и отвечают каждый за свое легкое, после чего внизу формируют пищеводное сплетение);

менингеальная ветвь (передает сигналы к задней части наружного слухового канала и отвечает за иннервацию твердой мозговой оболочки);

глоточная ветвь (иннервирует глоточные мышцы, слизистую и нёбо);

верхний гортанный нерв (иннервирует слизистую голосовых связок, черпалоидных связок, верхний пищеводный сфинктер и субглотку);

возвратный гортанный нерв (иннервирует мышцы гортани, пищевод, гладкие мышцы);

верхний сердечный нерв (имеет 2–3 ветви, которые сообщаются с симпатическими волокнами);

нижняя сердечная ветвь (иннервирует сердечные мышцы);

передняя и задняя ветвь пищевода (должна находиться непосредственно около пищевода и иннервирует заднюю поверхность перикарда);

желудочные ветви (иннервируют желудок, поджелудочную железу, селезенку, кишечник, почки и надпочечники);

Анатомия список литературы:

Айзман Р.И. Возрастная анатомия, физиология и гигиена (для бакалавров) / Р.И. Айзман, Н.Ф. Лысова, Я.Л. Завьялова. — М.: КноРус, 2017.

Афонькин С.Ю. Анатомия человека: Школьный путеводитель / С.Ю. Афонькин; Ил. Т.В. Канивец. — СПб.: БКК, 2016. — 96 с.

Бабунашвили А.М. Хронические окклюзии коронарных артерий: анатомия, патофизиология, эндоваскулярное лечение: Монография. / А.М. Бабунашвили. — М.: АСВ, 2017. — 632 с.

Бер М. Топический диагноз в неврологии по Петеру Дуусу: анатомия, физиология, клиника / М. Бер, М. Фротшер. — М.: Практическая медицина, 2015. — 608

Билич Г.Л. Анатомия человека: Медицинский атлас / Г.Л. Билич, В.А.
Крыжановский. — М.: Эксмо, 2018. — 224 с.